

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

ANDIJON VILOYATI SHAROTIDA UZUM YETISHTIRISH

ToshDAU talabasi, **Ibrohimjonov Samandar**

ToshDAU dotsenti, **Janakova Durdona**

samandaribrohimjonov69@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Andijon viloyati sharoitida yetishtirilayotgan uzumning xo‘raki va kishmishbop navlarining morfo-biologik xususiyatlari o‘rganilganligi bayon etilgan. Shuningdek, navlarning biologik xususiyatlari, Andijon va Farg‘ona viloyati sharoitida tok o‘simligini ishkamlarda va voish usulida o‘stirish tahlil qilindgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijalari Andijon viloyati sharoitida yetishtirish uchun istiqbolli xo‘raki uzum navlarini aniqlash, ularning hosildorligi va sifat ko‘rsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi. Uzumchilik sohasi ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, hududda uzum yetishtirish samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tok, nav, voish, vino, sharbat, xo‘raki, kishmish, yetishtirish.

Аннотация. В данной статье изложены результаты исследования морфо-биологических особенностей столовых и кишмишных сортов винограда, выращиваемых в условиях Андижанской области. Также проанализированы биологические характеристики сортов и особенности выращивания виноградной лозы в условиях Андижанской и Ферганской областей с использованием ишкомной и воишной систем. Результаты проведённых исследований способствуют выявлению перспективных столовых сортов винограда для выращивания в условиях Андижанской области, а также повышению их урожайности и качественных показателей. Виноградарство имеет важное научное и практическое значение, и в статье приведены рекомендации, направленные на повышение эффективности выращивания винограда в регионе.

Ключевые слова: виноградная лоза, сорт, воиш, вино, сок, столовый, кишмиш, выращивание.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Abstract. This article presents the results of a study on the morpho-biological characteristics of table and raisin grape varieties cultivated under the conditions of the Andijan region. It also analyzes the biological traits of the varieties and the cultivation methods of grapevines in the Andijan and Fergana regions using the ishkomb and voish systems. The results of the conducted research contribute to identifying promising table grape varieties for cultivation in the Andijan region, as well as to improving their yield and quality indicators. Viticulture has significant scientific and practical importance, and the article provides recommendations aimed at increasing the efficiency of grape production in the region.

Keywords: grapevine, variety, voish, wine, juice, table grape, raisin, cultivation.

Kirish. Uzum (*Vitis vinifera*) Vitaceae Juss oilasi *Vitis* L. turkumiga mansub bo'lgan qadimiy gulli yoki yopiq urug'li chirmashib o'suvchi o'simlik hisoblanadi. Dunyo mamlakatlarining mo'tadil, tropik hamda subtropik mintaqalarida qadimdan yetishtiriladi. Bugungi kunda dunyo bo'yicha tokzorlarning umumiy maydoni 9,5-10 mln gektarni tashkil etadi. Uzum ishlab chiqarish barqaror o'sib, so'nggi yillarda 60-70 mln tonnani tashkil etmoqda. Dunyoda ishlab chiqarilayotgan uzumning umumiy miqdoridan 80-90% vino, sharbat va boshqa mahsulotlarga ishlov berish uchun ishlatiladi, 10% gacha uzum yangiligicha iste'mol qilinadi, 5-6% quritish uchun ishlatiladi.

Andijon viloyati sharotida o'stirilayotgan tok tuplari

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Andijon va Fargʻona viloyati sharotida ayniqsa kichik tokzorlarida, tok oʻsimligini ishkoblarda va voish usulida oʻstirish keng tarqalgan hisoblanadi. Ishkoblarda asosan, xoʻraki va kishmishbop uzum navlari oʻstiriladi. Ishkomda tok tuplari yetishtirilganda qator oraligi 3,5 metrdan, 5,5 metrgacha, tok tuplari orasi 2,5 metrdan 3,0 metrgacha boʻladi. Ishkomning yerdan balandligi 2,5 - 3,0 metrni tashkil etadi. Yerga koʻmilgan zanglarga koʻndalangiga 0,8 metrdan 1 metrgacha masofada yogʻoch poya yoki sim bogʻlab qoʻyiladi. Natijada ishkob hosil boʻladi. Bunda ishkob oʻrtasida joylashgan tok tupiining yarmi bir tomonga, ikkinchi yarmi ikkinchi tomonga taralib simbagʻazlarga bogʻlanadi. Ishkom usulida yerga ishlov berish, zararkunanda va kasalliklarga qarshi kurashish mini texnikalardan yoki qoʻl mehnatidan foydalanish kerak boʻladi.

Andijon viloyati sharotida uzumning quyidagi istiqbolli navlari yetishtirib kelinmoqda.

ANDIJON QORA navi

Qora andijoniy, Qora - xalq seleksiyasida chiqarilgan oʻrtapishar xoʻraki va mayizbop uzum navi. Tupi kuchli oʻsadi. Bargi besh boʻlmali, kertikli, toʻq yashil, orqa tomoni tuksiz. Guli ikki jinsli. Uzum boshi choʻziq, 250-300 g, shingillari tigʻizligi oʻrtacha. Gʻujumi yirik, dumaloq, rangi tim qora, poʻsti yupqa, tarang, eti shirali, tarkibida 25-27% qand moddasi bor. Hosili faol harorat 2700-2750°C boʻlganda 128-140 kunda pishib

yetiladi (avgust oxiri). Hosildorligi 150-200 s/ga. Zamburugʻli kasalliklar va zararkunandalarga chidami oʻrtacha, sovuqqa chidamsiz. Fargʻona va Andijon viloyatlarida keng tarqalgan.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

OQ XUSAYNI navi

Mahalliy xalq navi. 1959 yildan Respublika bo'yicha Davlat reestriga kiritilgan.

Bu yuqori sifatli xo'raki o'rtapishar nav bo'lib, boshqa joylarga tashish uchun yaroqli, mazasi yaxshi, sovuqqa kam chidamli, un shudring bilan kuchli zararlanadi. Uzum shingili katta, konussimon, ko'p shingilli, g'ovak, mevasining o'rtacha vazni – 371 g. G'ujumi yirik-uzunchoq, silindr yoki tuxumsimon, eti sershira, sal quvroq, rangi sarg'ish-yashil. Po'sti yupqa, pishiq, eti sersharbat, tig'iz, qarsillaydi, mayin, juda shirin. To'liq pishganda 17-19% qand yig'adi, kislotaliligi esa 2,8-3,2 g/l ni tashkil

etadi. Mevasining pishgan vaqtidagi ta'm bahosi – 8,5 ball. Hosildorligi – 96,0 s/ga, eng yuqori hosildorligi – 121,6 s/ga ni tashkil etadi

KETMON SOPI navi

Mahalliy xalq navi. Respublikada qadimdan yetishtiriladi. Bu xo'raki o'rtapishar (ba'zan kechpishar) nav bo'lib, yangi iste'mol uchun mo'ljallangan, tashishga o'rtacha yaroqli, mazasi yoqimli, sovuqqa chidamliligi past, un shudring bilan zararlanishi mumkin.

Uzum shingili o'rtacha yoki katta, silindrsimon yoki konussimon, o'rtacha zichlikda, mevasining o'rtacha vazni 300–400 g. G'ujumi juda uzunchoq, ketmon sopiga o'xshash, yirik, eti sersharbat, biroz qarsillovchi, rangi och yashil yoki sarg'ish-yashil. Po'sti yupqa, pishiq, eti sersharbat, tig'iz, mayin, shirin. To'liq pishganda 16–18% qand yig'adi, kislotaliligi esa 3–4 % ni tashkil etadi. Mevasining pishgan vaqtidagi ta'm bahosi 8,0–8,5 ball. Hosildorligi 90–110 s/ga, Yaxshi parvarishda undan yuqori hosil berishi mumkin.

SUG‘DIYONA KISHMISHI

O‘rtapishar xo‘raki uzum navi. Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutining Samarqand filialida yaratilgan. Sharqiy ekologik-geografik navlar guruhiga kiradi. Tupi kuchli o‘sadi. Bargi o‘rtacha, 5 bo‘lmali, yuzasi biroz burmali, ostki qismi taksiz. Guli ikki jinsli. Uzum boshi yirik, og‘irligi 800-900 g, shingillari o‘rtacha, g‘ujumi yirik - 5 g gacha, mumg‘ubor bilan qoplangan. Po‘sti yupqa, ta‘mi shirin, xushxo‘r. To‘liq pishganda qand moddasi 25-26% ga yetadi. Hosili avgust oxiri - sentabr boshlarida to‘liq yetiladi. O‘rtacha hosildorligi 180-200

s/ga, yangiligida iste‘mol qilinadi, mayiz tayyorlanadi (25-26,2% mayiz tushadi).

Xulosa. Andijon viloyati sharoitida voish usulida yetishtiriladigan uzumning xo‘raki navlari kuchli ildiz tizimi, yirik barglari, katta shingillari va yuqori hosildorligi bilan ajralib turadi. Ular issiq va yorug‘likka talabchan bo‘lib, sug‘orish va agrotexnik tadbirlari to‘g‘ri amalga oshirilganda yuqori va sifatli hosil beradi. Uzumning xo‘raki va kishmishbop navlarini voish usulida yetishtirishda hosildorligi va sifatini oshirishni ta‘minlashga imkon beruvchi maqbul tok tupi kurtak yuklamasini va xomtokning me‘yorlari ishlab chiqiladi. Andijon viloyati sharoitida uzumning xo‘raki va kishmishbop navlarini voish usulida yetishtirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-son farmoni.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

2. Temurov Sh. “Uzumchilik”, Toshkent–2002.
3. Ochildiev O‘.O.Uzumni urug‘siz yirik g‘ujumli navlari yuklamasi va o‘g‘itlash me‘yorini hosil sifatiga ta‘siri. Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtorefarati.–Toshkent, 2019.
4. Fayziev J.N. O‘zbekiston sharoitida uzumning urug‘siz navlari hosildorligi va sifatini oshirish texnologiyasini ilmiy asoslash. Dok. diss. avtoref. – Toshkent, 2020.
5. Fayziev J.N., Ochildiev O‘.O., Egamberdiev P.E. Tok tupi yuklamasining hosilli novdalar shakillanishiga ta‘siri. / “Mintaqalararo meyvachili va uzumchilikning holati, muommolari, istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami (10-sentiyabr 2018 y.).–Toshkent, 2018.
6. Egamberdiev P.E. // Tok tupi kurtak yuklamasining «oq husayni» uzum navi hosildorligi va kimyoviy tarkibiga ta‘siri. O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi agrar-iqtisodiyilmiy-ommabop jurnal. №-2 2020.